

HAYVON XOMASHYOSIDAN OLINGAN BIOLOGIK FAOL MODDALAR (IMMUNOSTIMULYATORLAR)

Kataeva Yulduzxon Albertovna

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, doktorant (PhD)

yulduz.kataeva@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada hayvonlarda nonspesifik qarshilik va metabolizmni rag‘batlantirish uchun Hisor zotli qo‘ylarda hayvon xomashyosidan olingan immunostimulyatorli dori vositalarini olish texnologiyasi muhokama qilinadi. Olingan preparat laboratoriya hayvonlarida sinovdan o‘tkazilganda uning zararsizligi va toksikligi past ekanligi tasdiqlandi. Preparatni qo‘ylarda o‘tkazilgan ilmiy va sanoat sinovlari natijalari ularning aniq immunostimulyator ta‘siriga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Immunostimulyator, antitana, antigen, immunitet tanqisligi, gomogenat, eritrotsitlar, leykotsitlar, plazma(sarum).

BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES (IMMUNOSTIMULANTS) OBTAINED FROM ANIMAL RAW MATERIALS

Kataeva Yulduzkhon Albertovna

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,

doctoral student (PhD)

yulduz.kataeva@gmail.com.

Annotation. This article discusses the technology for producing immunostimulant drugs extracted from animal raw materials in sheep of the Gissar breed to stimulate nonspecific resistance and metabolism in animals. When the resulting drug was tested on laboratory animals, it was confirmed to be harmless and

low toxic. The results of scientific and industrial tests of the drug on sheep show that they have a pronounced immunostimulating effect.

Key words: Immunostimulant, antibodies, antigen, immunodeficiency, homogenate, erythrocytes, leukocytes, plasma (serum).

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ), ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗ ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ

Катаева Юлдузхон Альбертовна

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,

докторант(PhD)

E-mail: yulduz.kataeva@gmail.com.

Аннотация. В данной статье рассматривается технология получения для стимуляции неспецифической резистентности и обмена веществ у животных препаратов иммуностимуляторов добываемого из животного сырья на овцах Гиссарской породы. Когда полученный препарат был протестирован на лабораторных животных, были подтверждены его безвредность и низкая токсичность. Результаты научных и промышленных испытаний препарата на овцах показывают, что они обладают выраженными иммуностимулирующим действием.

Ключевые слова: Иммуностимулятор, антитела, антиген, иммунодефицит, гомогенат, эритроциты, лейкоциты, плазма (сыворотка).

ВВЕДЕНИЕ

Реализация Указа Президента Республики Узбекистан от 28 марта 2019 года № ПФ-5696 «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в сфере ветеринарии и животноводства» и Общего технического регламента Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 ноября 2017 года «О безопасности

ветеринарных препаратов и кормовых добавок на основании Постановления № 905 об утверждении Положения, по обеспечению безопасности лекарственных средств и кормовых добавок, по повышению качества кормовой продукции, производя готовые лекарства и доставляя их на фермы, необходимость проведения научных исследований считается одной из важнейших задач современности.

Биологическая наука, благодаря своему прогрессу, оказала человечеству неоценимую помощь в области медицины. Она стала основой для разработки целого ряда эффективных лечебных и профилактических средств, а также биологически активных препаратов на основе сырья животного происхождения. В то время как производство высокоочищенных органотерапевтических препаратов, в последнее время, все больше внимания уделяется разработке технологий получения лекарств широкого спектра действия, которые могли бы повысить устойчивость организма к инфекциям и стимулировать иммунные процессы организма. [1, 4, 5]

За последние годы выявилось также большое количество заболеваний сельскохозяйственных животных, ассоциированных с иммунопатологическими состояниями, при которых необходимо применение иммуностимуляторов в качестве основных и вспомогательных лекарственных средств. В этой связи разработка и производство новых препаратов и способов, повышающих естественные факторы защиты организма у сельскохозяйственных животных, являются весьма актуальной.

Имуностимуляторы могут использоваться как часть комплексного подхода к улучшению здоровья животных и повышению их продуктивности. Они помогают укрепить иммунную систему животных, делая их более устойчивыми к различным болезням и стрессовым факторам. Важно также помнить о правильной дозировке и применении иммуностимуляторов, чтобы избежать негативных последствий.

Развитие новых препаратов и методов с использованием иммуностимуляторов в животноводстве является перспективным направлением

и может существенно улучшить условия содержания животных, повысить продуктивность и устойчивость поголовья. Однако при использовании таких средств необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого вида животных и правильно выбирать способы и средства для достижения оптимальных результатов.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОД

В ходе исследования были проанализированы способы и методы получения иммуностимуляторов из животного сырья. Опираясь на труды Д.А. Дервишова, О.Б. Сеина, Р.М. Хаитова, Г.А. Игнатьева, И.Г. Сидоровича исследуемый материал был подвергнут сопоставительному анализу.

ОБСУЖДЕНИЕ

Экспериментальная часть нашей работы состояла из двух этапов. Во время первого этапа был получен биологически активный препарат, изготовленный нами из сыворотки крови и печени крупного рогатого скота. Второй этап работы включал в себя тестирование изготовленного лекарства на лабораторных животных, овцах и КРС. Проверка полученного препарата на лабораторных животных подтвердила его безвредность и малотоксичность. Разработанный метод получения иммуностимулирующего препарата не требует дорогостоящего оборудования, квалифицированного персонала и затрат на реактивы.

Исследования проводились на основании проекта № А-ОТ-20021-380 «Создание биостимуляторов с пептидными связями, используемых в качестве биодобавок в корм скоту» в условиях вивария при НУУз факультета биологии на овцах гиссарской породы со сроком на 10 дней. В течение всего периода проведения исследований осуществлялось постоянное наблюдение за подопытными животными, а также измерялись общие клинические показатели. Для проведения исследований, у всех животных брали кровь с использованием вакуумных пробирок до и после применения препарата. В крови определяли общие гематологические параметры (эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, скорость оседания эритроцитов, гематокрит). Биохимический анализ крови

включал исследование содержания общего белка, белковых фракций, общего кальция, неорганического фосфора и глюкозы.

Для получения 100 мл пептидного биологически-активного препарата в стерильную стеклянную емкость последовательно вносили сыворотку крови(КРС) – 50 мл и физиологический раствор 09% – 50 мл. Для получения тканевого препарата использовали гомогенизированный печень убойного скота – 0,5 кг разбавленным с физиологическим раствором 0,9%. Изготовленный препарат из пептидного соединения представлял собой прозрачную жидкость желто-розового цвета, со слабым специфическим запахом, тканевой препарат – прозрачную жидкость бледно-красного цвета со специфическим запахом. Расфасовывали препарат во флаконы 200 мл по 100 мл, которые закрывали резиновыми пробками.

Исследование препарата проводили на 4 животных (2 самок, 2 самцов). Все животные находились в стереотипных условиях и получали одинаковый рацион. Изготовленный препарат вводили внутримышечно скотам в дозе 5 мл/кг. До и после введения препарата у животных измеряли температуру тела. Было установлено, что после введения препарата показатель температуры тела у подопытных животных находилось в пределах физиологической нормы. Проведенные исследования показали, что изготовленный препарат не вызывает повышения температуры (апирогенный) и других не желательных реакций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе проведенных исследований было установлено, что изготовленные препараты активизируют защитные функции организма и повышают его устойчивость к различным инфекциям и вирусам. Благодаря этому может быть эффективным средством для профилактики и лечения различных заболеваний домашних животных, связанных с ослаблением иммунной системы. Результаты исследований позволяют рекомендовать данный препарат для использования в ветеринарии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно сделать вывод о перспективности и эффективности разработанного способа получения препарата для стимуляции иммунитета у животных. Его преимущества в доступности и низкой стоимости компонентов делают его привлекательным для использования в производственных условиях. Дальнейшие исследования и практическое применение могут подтвердить его эффективность и значимость для развития ветеринарной медицины.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Девришов Д.А. Разработка и изучение свойств иммуномодуляторов и биологических препаратов для профилактики и лечения болезни молодняка сельскохозяйственных животных. Автореф. дис. док. биол. Наук. – М., 2000, – 53.
2. Иммунитет и его коррекция в ветеринарной медицине / П. А. Красочко, А. С. Ястребов, В. С. Прудников, А. И. Новиков, А. И. Ятусевич [и др.]. – Смоленск, 2001. – 323 с.
3. Попов В.С., Самбуров Н.В., Воробьёва Н.В. Коррекция метаболизма у свиней с применением иммунобиологических препаратов и кормовых средств. – Курск: Изд-во Курск. гос. с.-х. ак., 2014. – 200 с.
4. Сеин О.Б. и др. Способ получения препарата для стимуляции неспецифической резистентности и обмена веществ у животных.
5. Хаитов Р.М., Игнатьева Г.А., Сидорович И.Г. Иммунология. Норма и патология. – М.: Медицина, 2010. – 750 с.